

**ГЛАДКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ШПОНКИ ИЗ PLA ПЛАСТИКА В
СОЕДИНЕНИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

**SMOOTH RING SPLINE MADE OF PLA PLASTIC IN CONNECTION OF
WOODEN CONSTRUCTIONS**

БАЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тюменский индустриальный университет.

ЕРЕНЧИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тюменский индустриальный университет.

НАУМОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ,

Тюменский индустриальный университет.

BAI VLADIMIR FEDOROVICH,

PhD in Sci. Tech., Associate Professor,

Industrial University of Tyumen.

ERENCHINOV SERGEY ALEXANDROVICH,

PhD in Sci. Tech., Associate Professor,

Industrial University of Tyumen.

NAUMOV KONSTANTIN KONSTANTINOVICH,

Industrial University of Tyumen.

Предметом исследования является изучение возможности использования PLA-пластика в качестве альтернативы традиционным металлическим шпонкам, которые могут вызывать гниение древесины из-за коррозии. Проведены лабораторные испытания образцов на универсальной испытательной машине, создана цифровая расчётная модель и изготовлена полномасштабная модель с последующей апробацией. Проведенные эксперименты показали, что использование таких шпонок обеспечивает прочное соединение, при этом улучшая экологические показатели конструкций и снижая затраты на производство. Результаты исследования могут быть полезными при проектировании и строительстве деревянных конструкций, а также в разработке новых материалов для данной области применения.

The subject of the study is to explore the possibility of using PLA plastic as an alternative to traditional metal dowels, which can cause wood rot due to corrosion. Laboratory tests of samples were carried out on a universal testing machine, a digital calculation model was created and a full-scale model was manufactured with subsequent approbation. Experiments have shown that the use of such dowels provides a strong connection, while improving the environmental performance of structures and reducing production costs. The results of the study can be useful in the design and construction of wooden structures, as well as in the development of new materials for this field of application.

Ключевые слова: *деревянные конструкции, соединение, шпонки, PLA пластик, 3D-печать.*

Key words: *wooden constructions, connection, splines, PLA plastic, 3D printing.*

Введение.

В современной России строительство является одной из самых развитых и продолжающих набирать рост технической отраслью. Такой успех достигается благодаря многим факторам, одним из которых является рациональное использование строительных материалов. Самыми популярными стройматериалами на данный момент можно считать бетон, металл и кирпич, однако есть ещё один материал, преимущества которого очень сильно недооценивают – это дерево. Дерево очень распространено в качестве материала для индивидуальных застроек, а также для массового и большого строительства ему есть применение, и он может на равных конкурировать с остальными строительными материалами. Дерево имеет ряд преимуществ.

1. Экологичность: дерево является одним из самых экологически чистых материалов, так как оно производится из возобновляемых ресурсов и не загрязняет окружающую среду при производстве.

2. Теплоизоляционные свойства: дерево обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать его для утепления зданий и сооружений.

3. Легкость обработки: дерево легко обрабатывается различными инструментами, что позволяет создавать из него различные конструкции и элементы зданий.

4. Относительно невысокая стоимость: по сравнению с другими строительными материалами, дерево имеет относительно невысокую стоимость, что делает его доступным для широкого круга потребителей.

5. Долговечность: при правильной обработке и уходе, деревянные конструкции могут прослужить достаточно долго, сохраняя свои свойства и внешний вид.

6. Возобновляемость: процесс может происходить благодаря естественному росту деревьев, а также благодаря лесовосстановлению и уходу за лесами. Возобновляемость позволяет обеспечивать постоянный источник древесины.

И для того, чтобы преимущества работали, и деревянные конструкции могли стойко выдерживать нагрузки и служить долго без критических изменений, в конструкции при эксплуатации необходимо обеспечить соединение высокой надёжности, так как анизотропное строение древесины проявляет свои отрицательные качества в большей степени в местах соединений.

Вид соединения, используемый в конструкции, зависит от многих факторов, включая тип конструкции и условия эксплуатации. В некоторых случаях различные виды соединений могут быть использованы в одной и той же конструкции для оптимизации ее характеристик и повышения эффективности.

Одним из возможных методов соединения деревянных конструкций является использование гладких кольцевых шпонок. Пример кольцевой шпонки согласно ГОСТ Р 58933-2020 представлен на рис. 1.

Рис. 1. Схема кольцевой шпонки типа А-1

Пример соединения деревянных элементов с помощью кольцевых шпонок согласно ГОСТ Р 58562-2019 представлен на рис. 2.

Рис. 2. Схема образца соединения с использованием кольцевых шпонок и способ наложения нагрузки: 1 и 2 – соответственно внешний и внутренний деревянные элементы соединения; 3 – металлическая кольцевая шпонка; 4 – стяжной болт; 5 – гайка; 6 – шайба

Недостаток данного соединения в том, что есть вероятность расхождения досок между собой в разные стороны, для предотвращения данного недостатка используется стальной болт для соединения этих элементов между собой, что приводит к скорому процессу гниения древесины за счёт коррозии металла болтов и шпонок. В случаях возникновения знакопеременной температуры происходит выпадение конденсата, вследствие этого, не соблюдение влажностного режима так же ведущего к коррозии металла и гниению древесины. Перечисленные случаи приводят к ослаблению соединения, появляется лишняя податливость, неучтенная при расчете, конструкция просаживается, проявляются лишние деформации.

Шпоночные соединения и поиск решения их недостатков рассматривается В.М. Вдовиным в его статьях, посвящённых клеешпоночным соединениям деревянных конструкций [1-3]. Предложение использовать полимерные композиции (клеи) для закрепления кольцевой шпонки повышают несущую способность и жёсткость соединения, однако остаётся проблема коррозии металла шпонки и вследствие этого – гниения древесины.

В нашем случае мы предлагаем использовать шпонки из пластика без дополнительных элементов, такие как соединяющие болты.

Пластик PLA имеет ряд преимуществ, которые делают его идеальным материалом для изготовления шпонок. Во-первых, он биоразлагаемый и экологически чистый материал, что делает его пригодным для использования в различных строительных и мебельных конструкциях. Во-вторых, PLA обладает хорошей прочностью и устойчивостью к воздействию влаги и высоких температур, что делает его идеальным материалом для создания долговечных и надежных шпонок. В дополнении ко всему, древесины – это естественный полимер, а пластик PLA – искусственный полимер, данные материалы очень хорошо взаимодействуют между собой.

Предварительно на рассмотрение работы конструкции предлагается следующая конфигурация (рис. 3): три слоя доски, соединенные между собой кольцевыми шпонками по бокам. Для того, чтобы соединить элементы между собой и не возникало поперечных деформаций, расхождений слоёв, дополнительно устанавливаются шпонки по торцам балки.

Рис. 3. Кледощатая балка, соединённая гладкими кольцевыми шпонками

Цель исследования.

Целью данного исследования является изучение возможности применения гладких кольцевых шпонок из пластика PLA в местах сплачивания деревянных элементов между собой. Чтобы достичь цели исследования, необходимо: определить характеристики PLA-пластика на сдвиг; определить методики изготовления шпонок; определить форму, порядок и направление печати. Выполнение данных задач необходимо для использования максимальных возможных характеристик пластика PLA в соединениях.

Методика исследования.

Проведение исследования работы соединения подразумевает изучение физико-механических свойств пластика PLA лабораторными испытаниями образцов на универсальной испытательной машине, создание цифровой расчётной модели с использованием программного комплекса (ANSYS) [4-5] и изготовление полномасштабной модели с её последующим испытанием для сопоставления полученных результатов с результатами численного метода расчёта.

Результаты и обсуждение.

После проведения испытаний (рис. 4) образцов (рис. 5) с получением результатов (рис. 6) и сложной статистической обработки результатов (табл. 1) были сделаны выводы.

Рис. 4. Образец из пластика до (а) и после (б) испытания на испытательной машине

Рис. 5. Образцы пластика после испытаний

Рис. 6. График испытания на сжатие

Исследование показало, что гладкие кольцевые шпонки из пластика PLA обладают достаточной прочностью и жесткостью для соединения деревянных конструкций. Прочность соединения зависит от диаметра шпонки и глубины ее вставки в материал. Оптическое изучение структуры соединения показало отсутствие дефектов и недостатков.

Шпоночные соединения имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами соединений, такими как клеевые или металлические. Они обеспечивают прочное крепление деревянных элементов между собой, при этом не требуется использование дополнительных материалов или сложных технологий. Кроме того, шпоночные соединения обладают хорошей устойчивостью к вибрации и механическим нагрузкам, что делает их идеальными для использования в конструкциях, подверженных воздействию различных внешних факторов.

Таблица 1. Обработка результатов испытаний на сжатие

№ п/п	Наименование образца	Размеры, м	Направление волокон	Вид пластика	Толщина слоя, мм	Прочность на сжатие, МПа
1	Цилиндр	d = 0,02	Поперёк	PLA	0,3	63,66
		h = 0,04				
2	Цилиндр	d = 0,02	Вдоль	PLA	0,3	84,35
		h = 0,04				
3	Цилиндр	d = 0,02004	Поперёк	PLA	0,3	85,6
		h = 0,04				
4	Цилиндр	d = 0,02001	Поперёк	PLA	0,3	85,95
		h = 0,04				
5	Цилиндр	d = 0,02	Поперёк	PLA	0,1	87,54
		h = 0,04				
6	Цилиндр	d = 0,01945	Вдоль	PLA	0,3	95,72
		h = 0,04				
7	Цилиндр	d = 0,0194	Вдоль	PLA	0,3	94,73
		h = 0,04				
8	Кубик (с полостями)	a = 0,02025	Поперёк	PETG	0,3	24,42
		b = 0,02				
9	Кубик	a = 0,02045	Вдоль	PETG	0,3	66,95
		b = 0,02045				
10	Кубик (полости соты)	a = 0,02	Вдоль	PETG	0,3	15,3
		b = 0,02				
11	Кубик (с полостями)	a = 0,02035	Поперёк	PLA	0,3	23,44
		b = 0,02025				

Использование 3D принтеров для изготовления шпонок позволяет создавать детали любой сложности и формы, что делает процесс производства более гибким и эффективным. Кроме того, 3D печать позволяет экономить материалы и сокращать время на изготовление деталей, что важно при работе над большими проектами. Таким образом, использование 3D печати шпонок для узловых соединений является эффективным и современным способом производства.

Выводы.

Исследование показало, что гладкие шпонки из пластика PLA могут быть эффективным методом соединения деревянных конструкций. Они обладают высокой прочностью и надежностью, что делает их привлекательным вариантом для использования в строительстве. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение других характеристик соединения с применением гладких кольцевых шпонок из пластика PLA, чтобы полностью понять потенциал этого подхода и оптимизировать процессы проектирования и производства. и сравнение их с традиционными методами соединения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вдовин В.М., Карпов В.Н. Клеешпоночное соединение деревянных элементов с применением гладких кольцевых шпонок и полимерных композиций // Региональная архитектура и строительство. 2017. № 2 (31). С. 95-99.

2. Вдовин В.М., Мухаев А.И. Вклеенные центровые шпонки в соединениях деревянных конструкций // Региональная архитектура и строительство. 2012. № 2. С. 95-101;
3. Вдовин В.М. Вклеенные кольцевые шпонки в соединениях деревянных конструкций / В.М. Вдовин, В.Н. Карпов, М.С. Галахов. Пенза: ПГУАС, 2011. 171 с.
4. Водяников М.А., Кашеварова Г.Г. Численное и экспериментальное моделирование жёсткого стыка слоистых деревянных конструкций // International journal for computational civil and structural engineering. 2017. № 13 (2). С. 84-92.
5. Руднев И.В., Жаданов В.И. Методика расчёта соединений элементов деревянных конструкций на стальных вклеенных пластинах // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 5 (180). С. 155-161.

© Бай В.Ф., Еренчинов С.А., Наумов К.К., 2024.